

**SURAT PERNYATAAN LEGAL DAN ETIK PENGGUNAAN
MUSIK GENDING SRIWIJAYA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Murbiah

NIDN/NIP : 0201048202

Institusi : Institut Ilmu Kesehata dan Teknologi (IKesT) Muhammadiyah Palembang

Alamat : Jl. A.Yani 13 ulu Palembang

Email : murbiah02@gmail.com

Judul Penelitian: *The Effectiveness of Hypnobirthing and Music Therapy in Reducing Low Back Pain Among Pregnant Women in Indonesia*

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Musik tradisional Gending Sriwijaya yang digunakan dalam penelitian ini adalah bagian dari warisan budaya tradisional masyarakat Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia, yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya terkait ekspresi budaya tradisional.
2. Saya menggunakan versi musik Gending Sriwijaya yang berasal dari:
 - https://www.youtube.com/watch?v=V8lp3F0LoS0&list=RDV8lp3F0LoS0&start_radio=1 versi instrumental yang dipublikasi oleh Sangsaka sound system tanggal 23 Juni 2019.
 - Musik Gending sriwijaya diciptakan oleh Nungcik AR.tahun 1943. Musik pengiring disusun oleh A. Dahlan Rachim dan R.C. Hardjosubroto, dengan gaya musik gamelan khas Palembang. Lagu ini juga menjadi simbol identitas daerah Sumatera Selatan, sering dibawakan pada acara-acara resmi, penyambutan pejabat negara, serta dalam promosi pariwisata budaya di dalam dan luar negeri.
 - Saya menyatakan bahwa versi tersebut tidak melanggar hak cipta atau lisensi pihak manapun, dan penggunaannya ditujukan murni untuk kepentingan penelitian non-komersial.
3. Penggunaan Gending Sriwijaya dalam penelitian ini bertujuan sebagai bentuk intervensi terapi musik yang mengangkat dan menghormati budaya lokal sebagai bagian dari pendekatan berbasis kearifan lokal (*local wisdom*) dalam pelayanan kesehatan ibu hamil.
4. Saya menjamin bahwa:
 - Musik tidak akan digunakan di luar kepentingan akademik dan ilmiah;

- Tidak akan digunakan untuk tujuan komersial;
 - Tidak akan mengubah lirik atau makna asli lagu tersebut dalam cara yang dapat merendahkan nilai budaya.
5. Saya telah memperoleh persetujuan tertulis (informed consent) dari seluruh peserta penelitian bahwa mereka memahami bahwa terapi musik menggunakan musik tradisional Palembang dan mereka menyetujui hal tersebut.
 6. Saya bersedia bertanggung jawab secara penuh atas penggunaan musik Gending Sriwijaya dalam penelitian ini dan siap menerima saran maupun masukan dari pihak berwenang apabila terdapat kekeliruan dalam proses penggunaannya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palembang 10 Oktober 2024

Hormat saya,

Murbiah